

STATE OF THE MAP BRASIL 2025

📍 Salvador, Bahia

📅 16 a 19 de Setembro de 2025

📱 @sotm2025

A EDUCAÇÃO PARA O MAPEAMENTO COLABORATIVO E OS OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: UMA EXPERIÊNCIA COM ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DE TRÊS ESCOLAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM DO PARÁ

ELIANE GAMA DA SILVA¹

MARCILENE FURTADO DIAS RODRIGUES²

ALINE REIS DE OLIVEIRA ARAUJO³

¹ IFPA – elianegama.geo@gmail.com

² IFPA – marcilener31@gmail.com

³ IFPA - aline.araujo@ifpa.edu.br

Este trabalho apresenta uma experiência educativa desenvolvida com estudantes do ensino médio em escolas públicas na região metropolitana de Belém do Pará, vinculada ao projeto de extensão “A ferramenta OpenStreetMap-OSM e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável-ODS em espaços formais e não formais de ensino e aprendizagem a partir do IFPA Campus Belém-PA”, financiado pelo Programa de Extensão (PIBEX) no segundo semestre de 2024. A iniciativa teve como objetivo central a inserção do mapeamento colaborativo, por meio da plataforma OpenStreetMap (OSM), como ferramenta pedagógica na abordagem dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e na promoção de práticas educativas mais críticas e territorializadas. As atividades foram realizadas com alunos de diferentes séries do ensino médio, tanto em escolas estaduais quanto na rede federal de ensino, contemplando turmas do 1º, 2º e 3º anos. A metodologia adotada envolveu três etapas principais: formação da equipe executora, elaboração de material didático e realização das oficinas. A fase inicial consistiu na organização do referencial teórico, discussão de textos, e planejamento das ações. Na sequência, foram preparados materiais como guias de uso do OSM, apresentações e vídeos educativos da ONU sobre os ODS. Por fim, foram realizadas oficinas e mapatonas com foco na leitura crítica do território e na aplicação prática do mapeamento digital. Durante as oficinas, os estudantes foram apresentados à plataforma OSM, aprendendo a criar contas, utilizar imagens de satélite e realizar inserções cartográficas colaborativas. As ações práticas foram acompanhadas de debates sobre os ODS, diretamente relacionados aos contextos vivenciados pelos participantes. Em seguida, os alunos mapearam elementos do seu cotidiano, como o trajeto casa-escola, áreas de risco e locais públicos de interesse. Um diferencial da proposta foi a valorização do protagonismo estudantil e o estímulo à participação feminina nas atividades de geotecnologia, em um campo historicamente dominado por homens. Esse aspecto buscou não apenas reduzir desigualdades de gênero, mas também ampliar o interesse dos alunos por práticas tecnológicas e cartográficas, a partir da afirmação de seus conhecimentos e vivências territoriais. Como destacado por [4], a presença feminina em iniciativas como essa é fundamental para promover mais equidade e diversidade nas geotecnologias. A aplicação de questionários ao final das oficinas permitiu compreender as percepções dos estudantes sobre a plataforma OSM, os ODS e os desafios territoriais enfrentados por suas comunidades. A maioria dos alunos nunca havia tido contato com o OSM, o que revela a carência de abordagens didáticas envolvendo geotecnologias no ensino básico. Ainda assim, as respostas demonstraram entusiasmo com a proposta e indicaram uma boa compreensão da plataforma como ferramenta de transformação social. Entre as respostas, destacam-se falas como: “Achei muito boa e fácil de utilizar. A facilidade em usá-la faz com que muitas pessoas, mesmo sem formação profissional, consigam fazer e acessar mapas, o que é importante para que tenham um conhecimento do mundo onde vivem”; e ainda: “Acho que a falta de postos de saúde e hospitais, que afetam a qualidade de vida das pessoas que moram em Benevides, poderia ser mais bem percebida com o uso do mapa”. Tais depoimentos demonstram o potencial da cartografia colaborativa na construção de uma consciência territorial crítica, em que os estudantes se percebem como sujeitos ativos na transformação de suas realidades. Durante as mapatonas, os participantes mapearam elementos como ruas, áreas de lazer, pontos de transporte, escolas, espaços culturais e serviços básicos. Esses dados foram inseridos na plataforma OSM, enriquecendo a base de dados aberta com informações produzidas a partir do olhar da juventude amazônica. Essa experiência reforça o valor do mapeamento colaborativo como instrumento de visibilidade de territórios marginalizados, muitas vezes ignorados pelos mapas oficiais ou comerciais. Do

ponto de vista metodológico, o uso combinado de exposição dialogada, prática cartográfica, materiais audiovisuais e questionários favoreceu o envolvimento dos estudantes e permitiu o desenvolvimento de competências previstas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), como pensamento crítico, cultura digital, argumentação, empatia e responsabilidade cidadã. A proposta se alinha à perspectiva de uma educação geográfica comprometida com a formação de sujeitos autônomos e conscientes das dinâmicas socioambientais que estruturam seus territórios. Outro ponto importante observado foi a diferença no acesso e no uso das tecnologias entre o instituto federal e da rede estadual do Pará. Enquanto os estudantes do Instituto Federal do Pará - Campus Belém relataram maior familiaridade com ferramentas como Google Earth e QGIS, nas escolas estaduais a maioria dos discentes nunca havia utilizado nenhuma plataforma de geotecnologia em sala de aula. Esse dado reforça as desigualdades estruturais presentes na educação pública e evidencia a urgência de políticas públicas que garantam infraestrutura tecnológica adequada e formação continuada para os professores. A proposta também se insere nos debates sobre justiça socioambiental, ao reconhecer a importância da escuta dos saberes locais e das percepções juvenis sobre o espaço vivido. A utilização do OSM não se limitou a uma prática técnica, mas foi mediada por uma pedagogia crítica e sensível ao território, possibilitando que os estudantes relacionassem sua vivência com os grandes temas globais da Agenda 2030. Assim, contribuíram para o fortalecimento de uma cultura de engajamento comunitário e participação cidadã. Considera-se que a experiência foi exitosa ao promover o contato com o mapeamento colaborativo de forma significativa, despertando nos jovens o interesse pelo uso de dados geográficos para a transformação social. As oficinas possibilitaram que os estudantes ampliassem seu repertório sobre geotecnologias e compreendessem os ODS como instrumentos de leitura e intervenção em suas realidades locais. Portanto, atividades como essa possuem alto potencial de replicação em diferentes contextos escolares, especialmente na região amazônica, onde o acesso à informação territorial é historicamente desigual. O uso do OSM, aliado à educação geográfica crítica, pode democratizar o conhecimento espacial, ampliar o protagonismo juvenil e fortalecer a luta por cidades mais justas, sustentáveis e inclusivas.

Palavras-chaves: Mapeamento colaborativo; Educação geográfica; ODS; Cartografia social; Participação estudantil.

Referências

- [1] ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. **Transformando o nosso mundo: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável**. Resolução A/RES/70/1. Nova Iorque: ONU, 2015.
- [2] OpenStreetMap. Disponível em: <https://www.openstreetmap.org/>. Acesso em: 10 maio 2025.
- [3] SOUTO, R. D.; FERNANDES, M. C.; MENEZES, M. L. (Orgs.). **Mapeamento participativo e cartografia social: aspectos conceituais e trajetórias de pesquisa**. Rio de Janeiro: Instituto Virtual para o Desenvolvimento Sustentável, 2021.
- [4] OLIVEIRA, J. R. D. **A participação feminina nos grupos de pesquisa sobre tecnologia da informação no Brasil**. Dissertação (Mestrado em Ciência, Tecnologia e Sociedade) – Universidade Federal de São Carlos, 2017.
- [5] HACK, J. R.; NEGRI, F. **Escola e tecnologia: a capacitação docente como referencial para a mudança**. Ciências & Cognição, v. 15, n. 1, p. 89-99, 2010.
- [6] FITZ, P. R. **Cartografia Básica**. São Paulo: Oficina de Textos, 2008.
- [7] SAMPAIO, G. T. C.; OLIVEIRA, R. L. P. **Dimensões da desigualdade educacional no Brasil**. Revista Brasileira de Política e Administração da Educação, v. 31, n. 3, p. 511-530, 2015.